

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

НЕОГЕН ЁТҚИЗИҚЛАРИДА ШАКЛЛАНГАН ТУПРОҚЛАРНИНГ ХОССАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6907294>

Раимбаева Гулзира Шариповна¹, Исмоилов Дилшод Шерзод ўғли²

доцент¹, талаба². Тошкент давлат аграр университети

Ўзбекистон, Тошкент ш.

Аннотация: Ушбу мақолада Неоген ётқизикларида шаклланган қизғиш тусли лалми бўз тупроқларнинг хоссалари келтирилган. Қизғиш тусли тупроқлар Ўзбекистоннинг жуда кўп ҳудудларида тарқалган ва турли даражада эрозияга учраган.

Калит сўзлар: Неоген даври, қизғиш тупроқ, морфология, хоссалари, иқлими.

Кириш. Неоген ётқизикларида шаклланган қизғиш тусли лалми бўз тупроқларнинг генезисини, морфологик белгиларини, механик таркибини, физикавий ва агрохимёвий хоссаларини. микроэлементлар таркибини ва миқдорини ўрганиш муҳимдир[4;5].

Тадқиқотлар объекти. Ўрганилган ҳудуд тупроқлари неоген ётқизикларида шаклланган қизғиш тусли лалми бўз тупроқлар бўлиб, Ғарбий Тянь-Шань тоғ олди текисликларида ва Чирчиқ дарёсининг ўнг қирғоғида тарқалган. Бу ҳудудда учламчи даврнинг неоген ётқизикларида шаклланган қизғиш тусли лалми бўз тупроқлар тарқалган бўлиб, қизғиш тусли чўкмалардан иборат. Учламчи давр неоген ётқизикларида шаклланган қизғиш тусли лалми бўз тупроқларни Тошкент вилояти Қибрай туманининг Май қишлоғида очиқ ҳолатда тарқалган тупроқларида тадқиқотлар олиб борилди.

Иқлим шароити. Неоген ётқизикларида шаклланган лалми бўз тупроқлар тарқалган ҳудуднинг иқлими субтропик. Йиллик ёғин миқдори 399-422мм, ёғинлар куз, қиш ва эрта баҳорда кўп ёғади. Ўсимликлар учун вегетация даври 204-234 кун. Ёзда июль ойида +39,7+45,8 градус иссиқ, декабрь ва январда -11,3-11,7 градус совуқ. Самарали иссиқлик йиғиндиси 2220-2450⁰ С ни ташкил этади.

Рельефи ва тупроқ пайдо қилувчи ётқизиклари. Неоген ётқизикларида шаклланган қизғиш тусли бўз тупроқлар тарқалган ҳудуднинг ўрта минтақасини яъни тоғ олди текисликларининг анча баланд қисмида тарқалган. Бу тупроқлар денгиз сатҳидан 500-700дан 1000-1200метргача баландликда жойлашган. Ҳудуднинг

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

рельефи тоғ олди қия паст-текисликлардан иборат. Рельефи нотекис. Тупроқлари лёссимон, учламчи давр Неоген ётқиқиқларида шакланган қизғиш тусли тупроқлар билан қопланган [1;2].

Ўсимликлари. Тоғ олди текисликларининг ўсимликлари эфемер ва эфемероидлар каби ўтлардан иборат. Ўсимликлари ялтирбош, қўнғирбош каби ўсимликлар энг кўп тарқалган бўлиб, оққурай, каррак ўсади. Эфемероидлар билан бирга эфемерлардан бойчечак (*Lagia*), чучмома (*Lxioliron*), нўхатак (*Astra alia*), лола (*Tulupa*), қизғалдоқ (*paraveer*) кабилар ўсади. Худуднинг ўрта ва баланд қисмларида қўнғирбош, ялтирбош, қизғалдоқ ва герань ўсади. Худуднинг юқори қисмида буғдойиқ ўсади. Тоғ олди тоғ оралиғи водийларининг соҳилларида чакалакзорлар учрайди. Унда тол, терак ва жийда ўсади.

Тадқиқот натижалари. Олиб борилган тадқиқотларда неоген ётқиқиқларида шакланган лалми бўз тупроқларнинг ўзига хос морфологик белгилари, механик таркиби, физикавий ва агрохимёвий хоссалари, микроэлементлар миқдори ўрганилди.

Морфологик белгилари. Неоген ётқиқиқларида шакланган эрозияга учрамаган тупроқларининг ранги-туси кулранг-қизғиш, қизғиш-қўнғир, гумусли қатламининг қалинлиги 65см, механик таркиби оғир қумоқ тупроқ; эрозияга учраган тупроқларининг ранги-туси қизғиш-қўнғир, гумусли қатламининг қалинлиги 47см; эрозия таъсирида ювилиб тўпланган тупроқларининг ранги-туси қизғиш-қўнғир, гумусли қатламининг қалинлиги 71см; оғир қумоқ ва енгил соз тупроқлардан иборат [5;6].

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

Механик таркиби ва агрофизикаси. Неоген ётқизиқларида шаклланган лалми бўз тупроқларнинг механик таркиби оғир қумоқ ва енгил создан иборат. Неоген ётқизиқларида шаклланган қизғиш тусли лалми бўз тупроқларнинг механик таркиби юқори гумусли қатламларда ўрта қумоқ, тупроқнинг қуйи қатламлари сари механик таркиби оғирлашиб боради, ундаги йирик чанг (0,05-0,01мм) миқдори 29,9-36,2% гача, ўрта ва майда чанг (0,01-0,001мм) миқдори 27,4-33,1 дан 41,4% гача етади. Майда қум (0,1-0,05мм) миқдори 5,7-16,1% гача етади. Лойқа миқдори эса (0,001мм дан кичик) 12,7-17,8 гача бўлиши мумкин. Неоген ётқизиқларида шаклланган бўз тупроқларда физик лой миқдори кесманинг юқори чимли қатламларида 43,3%, чимли қатлам остида 46,5% бўлади. Неоген ётқизиқларида шаклланган бўз тупроқларда механик таркиб тупроқ кесмасининг қуйи қатламлари бўйича аста-секин ошиб бориши, ўрта қумоқдан оғир қумоққа ўтиб бориши кузатилади.

Неоген ётқизиқларида шаклланган лалми бўз тупроқларнинг солиштира оғирлиги 2,66-2,67 г/см³ гача бўлиб, энг кам солиштира оғирлик тупроқнинг гумусли қатламида учрайди. Тупроқнинг пастки қатламлари томон солиштира оғирлик ошиб боради. Неоген ётқизиқларида шаклланган лалми бўз тупроқларнинг ҳажм оғирлиги тупроқнинг чимли қатламида 1,35-1,40г/см³ бўлиб, пастки қатламларда 1,58-1,65г/см³ гача етади. Неоген ётқизиқларида шаклланган бўз тупроқларнинг ғоваклиги юқори қатламларда 47,36-49,05 %, тупроқнинг қуйи қатламларида эса камайиб, 39,78-44,69 % атрофида эканлиги аниқланган.

Агрокимёвий хоссалари. Неоген ётқизиқларида шаклланган лалми бўз тупроқлар ўзининг бир қанча хоссалари билан фарқланади. Тупроқнинг қатламлари яхши табақаланмаган, гумус миқдори унча кўп эмаслиги билан фарқланиб, гумус миқдори 1-1,5% гача етиши мумкин.

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

Неоген ётқизиқларида шакланган эрозияга учрамаган лалми бўз тупроқларнинг гумусли қатламининг қалинлиги турличадир; тупроқ қатламининг қалинлиги кам (<40см), қатлам қалинлиги ўртача (40-70см) ва қатлам қалинлиги юқори (>70см) турларга ажратилган.

Неоген ётқизиқларида шакланган лалми бўз тупроқлар таркибида темир элементининг гематитли ва лимонитли ҳамда марганецли бирикмалар юқори кўрсаткични ташкил қилиб, гидрослюдадар, монтморролинит гуруҳи минералларидан хлорид, вермулит ва аморф моддалар кўп учрайди.

Таҳлил қилинган неоген ётқизиқларида шакланган эрозияга учрамаган лалми бўз тупроқларнинг гумус миқдори юқори қатламларда 0,89-1,11% гача бўлиб, пастки қатламларида 0,46-0,58% бўлиб, қуйи қатламлар томон бу кўрсаткич камайиб боради. Умумий азот миқдори юқори қатламларда 0,084-0,096% фосфор миқдори 0,112-0,123%, калий миқдори 1,90-2,00% бўлиб, ҳаракатчан фосфор миқдори 16,0-20,0 мг/кг гача, ҳаракатчан калий 120-140 баъзан 190 мг/кг гача етади

Ўрганилган неоген ётқизиқларида шакланган эрозияга учраган қизғиш тусли лалми бўз тупроқларнинг гумус ва озуқа элементларининг миқдори тупроқ қатламларида қуйига томон кескин камайиб кетади. Бу тупроқларда CO₂ карбонатлар миқдори 7,48 дан 8,12% гача бўлиб, қуйи қатламларда бу кўрсаткич 9,86-10,21% гача етади. Гипс миқдори анча юқори бўлиб, 1,30-200см чуқурликда майда кристалли гипсли қатлам мавжуд. Тупроқ муҳити рН 7,25-7,75 гача етади.

Эрозия таъсирида ювилиб тўпланган неоген ётқизиқларида шакланган лалми бўз тупроқларда гумус миқдори 0,98-1,56% ялпи азот миқдори ҳайдалма қатламларда 0,092-0,110%, фосфор 0,126-0,146, калий миқдори 2,20-2,25% бўлиб, CO₂ карбонатлар миқдори 7,63 дан 8,78% гача бўлиб, қуйи қатламларда бу кўрсаткич 11,56-11,86% гача етади. Тупроқ муҳити рН 7,20-7,80 гача етади.

Микроэлементлар миқдори. Тупроқда жуда оз миқдорда бўлиб, ниҳоятда зарур бўлган қатор кимёвий элементлар борки, уларни микроэлементлар дейилади. Тупроқдаги микроэлементлар ўсимликлар ўсиши ва ривожланишида муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ўсимликлар микроэлементларга бўлган талабини тупроқлардаги микроэлементлар ҳисобига тўлдиради.

Тадқиқот натижаларидан маълумки, неоген ётқизиқларда шакланган лалми бўз тупроқларда эса эрозияга учрамаган лалми бўз тупроқларда Cu-миқдори 0.40-0.55 мг/кг, Zn- миқдори 0.20-0.25 мг/кг, Mn-миқдори 100-105 мг/кг, В-миқдори 0.50-1.28 мг/кг, ўртача эрозияга учраган тупроқларда Cu-миқдори 0.30-0.35 мг/кг, Zn- миқдори 0.15-0.20 мг/кг, Mn-миқдори 70-85 мг/кг, В-миқдори 0.69-0.50 мг/кг. Ювилиб тўпланган

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

тупроқларда Cu-миқдори 0.65-0.70 мг/кг, Zn- миқдори 0.25-0.30 мг/кг, Mn-миқдори 105-115 мг/кг, B-миқдори эса 1.80-1,65 мг/кг эканлиги маълум бўлди. Неоген ётқизиқларида шакланган бўз тупроқларнинг қуйи қатламларида бўр (B) микроэлементлари кўпроқ эканлиги маълум бўлди. Сабаби учламчи чўкиндилар-бу энг кўхна денгиз чўкиндилари бўлиб, бўр (B) “денгизсевар” элементдир [3; 6;7].

Хулоса.1.Бўз тупроқлар минтақасида тарқалган неоген ётқизиқларида шакланган лалми бўз тупроқлар тоғ олди қия текисликларида, адирларда, паст тоғларнинг анча баланд қисмида тарқалган бўлиб, неоген ётқизиқларида шакланган қизғиш тусли лалми тупроқлар тоғ олди қия текисликларида тарқалганлиги сабабли, рельефи нотекис, эгри-бугри қияликлар мавжуд.

2.Лалми тупроқлар турли даражада эрозияга учраган. Эрозия лалми тупроқларнинг механик таркибига, физикавий ва агрокимёвий хоссаларига, биологик ва биокимёвий хусусиятларига салбий таъсир қилади.

3.Неоген ётқизиқларида шакланган лалми тупроқлар морфологик белгилари билан ҳам фарқланади. Неоген ётқизиқларида шакланган лалми тупроқларнинг ранги-туси қизғиш, қизғиш-қўнғир тусли, карбонатлар миқдори ва ишқорийлиги юқори. Азот, фосфор миқдори кам, калий билан ўртача таъминланган. Сингдирувчи комплексида магнийнинг миқдори кўплиги билан характерланади.

4.Неоген ётқизиқларида шакланган лалми бўз тупроқларнинг механик таркиби оғир қумоқ, енгил лойдан иборат, зич, ғоваклиги кам, солиштирама ва ҳажм оғирлик юқори.

5.Неоген ётқизиқларида шакланган лалми бўз тупроқларнинг унумдорлиги кам, таркибидаги гумус миқдори ва озуқа элементларининг анча кам эканлиги кузатилди.

6.Неоген ётқизиқларида шакланган типик бўз тупроқларнинг юза қисмида ўсимликлар кам ўсади сабаби, тупроқнинг механик таркиби анча оғир, физикавий хоссаси зичлашган тупроқлардир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Адель.М.Ю. Биологическая активность и некоторые экологические основы рационального использования почв, сформированных на третичных красноцветных отложениях. Автореф. канд. дисс. Ташкент 1995.

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

2. Гафурова.Л.А. Почвы, сформированные на третичных красноцветных отложениях, их экологическое состояние и плодородие, в пределах предгорья и низкогорий Узбекистана. Автореф. доктор. дисс. Ташкент.1995.
3. Пейве.Я.В. Биохимия почв. Москва. 1961.
4. Раимбаева.Г.Ш. Чирчиқ-Келес дарёлари оралиғидаги эрозияга учраган неоген ётқизиқларида шаклланган типик бўз тупроқларнинг механик таркиби. Тошкент. 1997.
5. Раимбаева.Г.Ш. Тошкент вилояти Қибрай туманининг эрозияга учраган учламчи неоген ётқизиқларида шаклланган типик бўз тупроқларининг агрохимёвий хоссалари. Т, 1998.
6. Раимбаева.Г.Ш. Свободные аминокислоты в эродированных типичных серозёмах в междуречья Чирчик-Келес. канд.дисс.Ташкент. 2000.
7. Раимбаева Г.Ш. Элементы плодородия и биохимические процессы в типичных серозёмах. Монография. Ташкент. 2020.